

CONAMA 2024

CONGRESO NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE

Innovación social en áreas rurales

El proyecto ESIRA

CONAMA 2024

INNOVACIÓN SOCIAL EN ÁREAS RURALES: EL PROYECTO ESIRA

Autor Principal: Sonia Marcos Naveira (Universidad de Burgos)

Otros autores: Luis Antonio Marcos Naveira (Universidad de Burgos); Sara Azcona Alonso (Universidad de Burgos)

ÍNDICE

1. Título: Innovación Social en áreas rurales: El proyecto ESIRA
2. Resumen
3. La innovación social y su papel en el mundo rural
4. Descripción y objetivos del proyecto ESIRA
5. Constitución de plataformas multiactorales lideradas por la comunidad
6. Rural Labs: Laboratorios de innovación social en el mundo rural
7. Conclusiones
8. Bibliografía

TÍTULO

Innovación Social en áreas rurales: El proyecto ESIRAⁱ

RESUMEN

En los últimos años, se ha visto como la innovación social ha cobrado protagonismo y se ha convertido en una gran oportunidad para afrontar los grandes problemas sociales de las áreas rurales. Muchos de los retos a los que se enfrentan las zonas rurales pueden considerarse auténticos problemas sociales, es decir, situaciones que se desvían de la norma social, como la despoblación, el aislamiento, la falta de servicios públicos, la dificultad de acceso a productos básicos, el envejecimiento de la población o el éxodo de los jóvenes. Estos problemas han incrementado la vulnerabilidad de determinados grupos de población en los que su propia condición intersecciona con los inconvenientes de vivir en el entorno rural. ESIRA es un proyecto europeo coordinado por la Universidad de Burgos en el que se pretende contribuir al desarrollo de iniciativas sociales innovadoras creadas por la propia comunidad rural que favorezcan la inclusión social y avancen hacia un desarrollo rural más sostenible e inclusivo.

Palabras clave: innovación social, ESIRA, plataformas multiactorales, Rural Labs, desarrollo rural

LA INNOVACIÓN SOCIAL Y SU PAPEL EN EL MUNDO RURAL

En los últimos años, se ha visto como la innovación social (IS) ha cobrado protagonismo y se ha convertido en una gran oportunidad para afrontar los grandes problemas sociales de las áreas rurales. Muchos de los retos a los que se enfrentan las zonas rurales pueden considerarse auténticos problemas sociales, es decir, situaciones que se desvían de la norma social. La despoblación (Johnson y Lichter, 2019; Makkonen y Kahila, 2023), el aislamiento, la falta de servicios públicos, la dificultad de acceso a productos básicos, el envejecimiento de la población, el éxodo de los jóvenes (Llorent-Bedmar, Cobano-Delgado y Navarro-Granados, 2021), la existencia de población vulnerable, son algunos de los problemas sociales que podemos encontrar en las zonas rurales. Existe un problema social cuando hay una situación objetiva que puede ser comprobada por observadores imparciales (condición objetiva), y determinados individuos son conscientes de que esa situación amenaza determinados valores apreciados (condición subjetiva) (Fuller y Myers, 1941). Desde este enfoque, la despoblación, el envejecimiento de la población o el éxodo pueden considerarse problemas sociales porque pueden medirse y comprobarse objetivamente, y el bienestar, los ingresos y el estilo de vida de los habitantes de las zonas rurales se ven amenazados. Estos problemas sociales suelen conducir a un círculo vicioso que se refuerza a sí mismo y que, por una parte, disminuye la competitividad y el atractivo regional (Makkonen & Kahila, 2021), y, por otra parte, incrementa la vulnerabilidad de determinados grupos de población que viven en estas zonas.

Existen numerosas definiciones de innovación social aplicables a distintos campos y contextos sociales, empresariales y territoriales. Moulaert et al. (2005) describen la IS como “aquellos

cambios en agendas, agencias e instituciones que conducen a una mejor inclusión de grupos e individuos excluidos en diversas esferas de la sociedad a varias escalas espaciales”. Esta definición pone de manifiesto la utilidad de la IS en el fomento de la inclusión social de grupos vulnerables. Hämäläinen y Heiskala (2007) ven la IS como “cambios en las estructuras culturales, normativas o reguladoras de la sociedad que aumentan sus recursos colectivos de poder y mejoran su desempeño económico y social”. Phills et al. (2008) sugiere que la IS es “una solución novedosa a un problema social que es más efectiva, eficiente, sostenible o justa que las soluciones existentes y cuyo valor creado beneficia principalmente a la sociedad en su conjunto, en lugar de a individuos particulares”. BEPA (2011) dice que “la IS puede definirse como el desarrollo e implementación de nuevas ideas (productos, servicios y modelos) para satisfacer necesidades sociales y crear nuevas relaciones o colaboraciones sociales. Representa respuestas nuevas a demandas sociales urgentes, que afectan el proceso de interacciones sociales. Su objetivo es mejorar el bienestar humano. Las IS son innovaciones que son sociales tanto en sus fines como en sus medios. Son innovaciones que no solo benefician a la sociedad, sino que también aumentan la capacidad de actuar de las personas”. Baker y Mehmood (2015) entienden la IS como un “cambio significativo, creativo y sostenible en la forma en que una sociedad aborda un problema profundo y previamente intratable, que conduce a nuevas formas de interacciones y asociaciones a diferentes escalas”. Podemos encontrar más definiciones de IS en Polman et al. (2017) dentro del trabajo del proyecto europeo SIMRA “Social Innovation in Marginalised Rural Areas. Todas ellas coinciden en que la IS busca nuevas respuestas y soluciones a necesidades, demandas y problemas sociales, así como en la necesidad de hacer cambios estructurales en la sociedad.

Otro de los consensos en relación con la IS es que se requiere un compromiso voluntario de los ciudadanos (Polman et al., 2017), lo que implica una participación activa de los actores comunitarios, lo que convierte a la IS en una herramienta fundamental para el desarrollo sostenible de las zonas rurales. La aplicación de la innovación social a las áreas rurales se describe como un conjunto de procesos de cambio que, al involucrar a actores locales y de la sociedad civil, permite abordar desafíos sociales, económicos y ambientales específicos de estas áreas, buscando el fomento de la colaboración para resolver problemas locales, como la falta de servicios o el declive económico, mediante el desarrollo de nuevas estructuras organizativas y redes de apoyo, enfocándose en beneficios colectivos y sostenibles (Dax et al., 2016; Neumeier, 2017). Estos estudios destacan que, en el contexto rural, la innovación social puede surgir como respuesta a crisis locales (por ejemplo, cierre de servicios comunitarios) y suele enfatizar soluciones a largo plazo que promuevan el bienestar y la resiliencia de la comunidad.

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DEL PROYECTO ESIRA

ESIRA, “Enhancing Social Innovation in Rural Areas” o “Impulsando la Innovación Social en Áreas Rurales” es un proyecto europeo coordinado por la Universidad de Burgos que busca impulsar el desarrollo y la inclusión social en áreas rurales. Está financiado por la Comisión Europea, a través del programa Horizon Europe y tiene una duración de cuatro años (2024-2027). En este proyecto participan quince socios de España, Hungría, Serbia, Polonia, Lituania, Italia, Noruega y Francia (Figura 1).

CONAMA 2024

INNOVACIÓN SOCIAL EN ÁREAS RURALES: EL PROYECTO ESIRA

Figura 1. Socios y países del consorcio del proyecto ESIRA

Figura 2. Territorio del piloto “Pinares Burgos-Soria” en España

En cada país, se desarrollará un piloto o experiencia práctica, siendo la comarca de Pinares Burgos-Soria el piloto experimental en España (Figura 2). Este territorio es una zona demográficamente vulnerable que se caracteriza por tener una población muy envejecida, que vive aislada en poblaciones pequeñas y medianas, en una zona forestal de montaña. Asimismo, es un territorio con una fuerte identidad, con muchos recursos naturales y un gran potencial para implementar proyectos innovadores.

La principal metodología del proyecto es el enfoque multiactoral que se da a las comunidades rurales y la constitución de plataformas multiactorales en cada piloto del proyecto.

Grupos vulnerables en las áreas rurales

ESIRA se enfoca en las necesidades específicas de determinados grupos vulnerables identificados en las zonas rurales de Europa y en cómo la interseccionalidad entre estos grupos influye en su posible exclusión social de la comunidad rural. Los pilotos de ESIRA consideran seis grupos vulnerables:

- **Mujeres:** Las mujeres de las zonas rurales enfrentan desafíos económicos, culturales y demográficos, que se reflejan en bajas tasas de empleo. Esto afecta especialmente a regiones del sur de Europa (Italia, Grecia, España), los nuevos Estados Miembros (Polonia, Hungría) y áreas rurales dispersas de Francia, Alemania e Irlanda.
- **Jóvenes:** Muchos jóvenes, especialmente aquellos que no estudian ni trabajan (NEET), enfrentan exclusión del mercado laboral debido a la falta de acceso a servicios, como educación y movilidad. En áreas rurales, la dependencia del automóvil y la falta de infraestructuras aumentan el costo de participar en el mercado laboral, lo que lleva a la emigración de estos jóvenes a las zonas urbanas.
- **Migrantes:** Aunque algunas iniciativas de recepción de personas migrantes han logrado integrarlos en las zonas rurales, todavía existen casos de exclusión social y hostilidad, especialmente cuando su llegada no es bien gestionada. La exclusión laboral es un riesgo importante, sobre todo en sectores con fuerte estacionalidad y baja calificación, como en áreas rurales de las zonas mediterráneas y Polonia.
- **Personas con discapacidades:** La falta de inversión pública limita su participación en la vida diaria, especialmente en relación con la movilidad y la accesibilidad.
- **Personas mayores:** Las personas mayores se enfrentan a la exclusión como consecuencia de la falta de servicios de salud, aislamiento social debido a la escasez de lugares de interacción social y las limitadas oportunidades de autonomía.
- **Población romaní:** Esta población se concentra en Europa Central y del Este, experimenta condiciones de vida precarias, falta de seguridad habitacional y exclusión laboral debido a estereotipos y niveles bajos de educación. En Hungría, el 52.9% de la población romaní estaba en riesgo de pobreza en 2019.

Etapas del proyecto ESIRA

Este proyecto se desarrolla en cuatro fases consecutivas, a lo largo de los cuatro años de duración del mismo:

- Fase 1. Preparación del terreno: en esta fase se realizará una definición y establecimiento de las plataformas multiactorales (MAPs) que liderarán las iniciativas sociales e innovadoras. Se identificarán y estudiarán los factores de exclusión social y las iniciativas de economía social existentes en cada uno de los pilotos del proyecto.
- Fase 2. Desarrollo de espacios de innovación: se desarrollará el programa de formación “train-the-trainers” que pretende dotar de herramientas suficientes a las plataformas multiactorales para poder liderar las iniciativas sociales e innovadoras, se hará hincapié en la construcción de comunidades fuertes, se pondrán en marcha diferentes comunidades de prácticas que permitan compartir y generar conocimiento en torno a la IS en entornos rurales, y se realizará un seguimiento y evaluación de los resultados alcanzados en la mitad del proyecto.
- Fase 3. Rural Labs: se crearán espacios de interacción, co-diseño, experimentación y detección de ideas socialmente innovadoras, con el fin de darles el apoyo suficiente para alcanzar los objetivos del proyecto.
- Fase 4. Maximizar el impacto: en esta fase se pretende realizar recomendaciones políticas a los reguladores que incluyan las principales conclusiones del proyecto, incrementar la concienciación social de los habitantes de zonas rurales, mantener la sostenibilidad a largo plazo de los resultados del proyecto y potenciar la sensibilización de estos resultados más allá de la finalización del mismo.

Figura 3. Fases del proyecto ESIRA

Objetivos de ESIRA

El principal objetivo de ESIRA es contribuir al despliegue de iniciativas innovadoras de economía social generadas por la propia comunidad rural para impulsar la inclusión social y el desarrollo sostenible en zonas rurales. Para ello, ESIRA ha diseñado e implementado un plan de trabajo centrado en:

- La creación de espacios de innovación rural liderados por la comunidad capaces de conectar y empoderar a los actores, reforzar el capital social y el sentido de comunidad, teniendo en cuenta la gran diversidad de las zonas rurales dentro de Europa.
- Nutrir y pilotar iniciativas de economía social que fortalezcan la inclusión y las condiciones de vida de los diferentes grupos de población en situación de vulnerabilidad, a partir de la mejora en la prestación de servicios para la comunidad, la diversificación económica y la gestión sostenible del capital natural.
- Analizar y extraer las conclusiones necesarias para poder formular recomendaciones para que los responsables políticos apoyen mejor al tercer sector y a las comunidades locales, aumentando la comprensión de las necesidades y retos de los grupos de población vulnerables y de la economía social.
- Impulsar el intercambio de conocimientos entre los actores locales, desarrollando sus capacidades y facilitando la ampliación y reproducción de las iniciativas de economía social en toda la Europa rural.

Para alcanzar estos objetivos, los socios pertenecientes al consorcio de ESIRA trabajarán durante cuatro años en identificar, analizar y entender el contexto y los retos de las comunidades rurales en relación con la exclusión social, lo que incluye una evaluación y comparación de las políticas sociales, servicios e iniciativas existentes. Asimismo, van a diseñar métodos y espacios de trabajo liderados por las comunidades rurales para desarrollar y co-crear iniciativas de IS en cada uno de los pilotos del proyecto, para después dar apoyo y acompañamiento a las iniciativas de IS seleccionadas por la propia comunidad rural. Todo esto contribuirá al incremento de la concienciación de los diferentes grupos de actores o stakeholders de la comunidad rural sobre los retos que plantea la inclusión social y las oportunidades de economía social ofrece a sus territorios.

CONSTITUCIÓN DE PLATAFORMAS MULTIACTORALES LIDERADAS POR LA COMUNIDAD

El proyecto ESIRA ha adoptado un enfoque sistémico de innovación social liderada por la comunidad para hacer frente a la inclusión social. A través de un enfoque multiactoral que implique a todas las partes interesadas en la inclusión social en áreas rurales (habitantes, especialmente los grupos vulnerables, responsables políticos, empresas con y sin ánimo de lucro, organizaciones/iniciativas de economía social existentes, etc.), ESIRA pretende poner en marcha ecosistemas de innovación basados en el “lugar”, es decir, el territorio de cada uno de los pilotos del proyecto, para abordar los problemas locales de forma eficaz y directa, buscando la participación, la representatividad de todos los grupos, la sostenibilidad en el tiempo de las iniciativas desarrolladas y el apoyo institucional sostenido.

En términos prácticos, durante el proyecto, estos ecosistemas de innovación liderados por la comunidad se denominarán Plataformas MultiActor (MAP), promulgando el enfoque multiactor del proyecto y su visión de espacios dirigidos por la comunidad. Woodhill and van Vugt (2011) definen una plataforma multiactoral como un proceso de aprendizaje interactivo,

empoderamiento y gobernanza colaborativa que permite a actores con problemas y ambiciones interconectadas, pero a menudo con intereses distintos, innovar y ser resilientes frente a los riesgos, crisis y oportunidades de un entorno complejo y cambiante.

Dentro del contexto del proyecto ESIRA, un MAP o plataforma multiactoral **es una representación del tejido social, económico e institucional de un territorio rural que se compromete voluntariamente a participar, colaborar y liderar el proceso de desarrollo innovador de su comunidad para que esta sea más inclusiva, resiliente, próspera y sostenible.** En este sentido, se han definido algunos indicadores para asegurar la representatividad de los diferentes grupos de interés, aunque serán flexibles dependiendo de cada caso: proporción de participantes femeninas (40-60%), proporción de miembros mayores de 65 años (>15%), proporción de miembros menores de 30 años (>15%), y diversidad de grupos de interés por sector: ninguno de ellos debería tener una proporción superior al 40%. Un MAP es un órgano flexible en cuanto a tamaño y composición, pero con un compromiso común y unas normas básicas de gobierno que permitirán la toma de decisiones de una manera eficaz.

Cuadro 1. Áreas piloto, socios y grupos vulnerables

Ubicación	Socios del Proyecto	Tipo de Área	Grupos de Interés
Burgos, España	Universidad de Burgos, Fundación Oxígeno, SODEBUR	Rural profundo, montañoso	Mujeres, mayores, jóvenes, migrantes
Abruzzo, Italia	EURICSE, BORGHIIN	Rural profundo, montañoso	Personas mayores, mujeres
Trento, Italia	EURICSE, FTC	Rural, montañoso	Personas con discapacidades, mujeres y jóvenes (NEETs)
Norte de Hungría y Gran Llanura Norte, Hungría	HETFA, MRSZA	Rural profundo	Jóvenes (NEETs), población romaní, mujeres
Zachodniopomorskie, Polonia	ERDN	Rural profundo	Jóvenes (NEETs)
Leski-Bieszczadzki, Polonia	ERDN	Rural profundo, montañoso	Mujeres, migrantes, mayores
Distritos de Jablanica & Pčinja, Serbia	IRI	Periurbano	Mujeres, jóvenes (NEETs)
Druskininkai, Lituania	LSMC Druskininku-VVG	Rural profundo	Jóvenes (NEETs), mayores
Innlandet, Noruega	INN INNLANDCOUNTY	Rural profundo, montañoso, periurbano	Personas con discapacidades

Entre los meses de marzo y septiembre de 2024, el proyecto ESIRA ha constituido nueve MAPs en los ocho países de las zonas de los pilotos, en los que se va a trabajar con grupos vulnerables específicos, tal y como se puede verse en el Cuadro 1.

RURAL LABS: LABORATORIOS DE INNOVACIÓN SOCIAL EN EL MUNDO RURAL

Un Rural Lab es un espacio de innovación y experimentación en el que los miembros del MAP junto con el apoyo de otros grupos de interés pondrán su conocimiento en común y en el que, a través de procesos de co-creación y experimentación, se desarrollarán procesos de innovación social con las iniciativas que haya seleccionado el MAP. Los Rural Labs estarán dedicados a estudiar, analizar, desarrollar y apoyar las iniciativas de economía social e innovación social que surjan en el seno del MAP. Dado el amplio rango de actividades que pueden fomentarse en los diferentes pilotos del proyecto, no existe un límite ni restricción ni al tipo de iniciativas ni a las actividades de apoyo que los socios del proyecto ofrecerán a los actores locales.

La diferencia principal entre MAP y Rural Lab es su función. Mientras que el MAP es un órgano decisor que gobierna y toma la iniciativa del desarrollo rural, económico y social, de su territorio, el Rural Lab es un espacio de experimentación y desarrollo de iniciativas sociales innovadoras concretas. En algunos contextos rurales del proyecto ESIRA, MAP y Rural Lab estarán conformados por las mismas personas, pero ejerciendo diferentes roles en cada caso, y, en otros, el Rural Lab estará integrado por algunas personas del MAP junto con otros actores interesados, como si se tratara de una comisión o grupo específico de trabajo centrado en proporcionar soluciones específicas a problemas o iniciativas que han surgido dentro del MAP. La experimentación de los Rural Labs requiere probar la conveniencia, viabilidad y sostenibilidad de las iniciativas planteadas en el MAP y buscar la forma en que esas iniciativas puedan ser más socialmente innovadoras y contribuir a los objetivos del proyecto ESIRA en la lucha contra la exclusión social en las áreas rurales.

CONCLUSIONES

El proyecto ESIRA se ha diseñado como un instrumento de estudio y comprensión de la exclusión social en las áreas rurales de Europa y su implementación pretende ser el comienzo de un cambio hacia áreas rurales más inclusivas, prósperas y resilientes. Para ello, es necesario poner en valor las oportunidades, los recursos y las personas de las áreas rurales. La IS es una gran herramienta para dar respuesta a los problemas de siempre desde una nueva perspectiva más sostenible y social, en la que nadie se quede atrás. El proyecto ESIRA, a través del trabajo que va a realizar en sus nueve pilotos en diferentes países de Europa, ayudará a comprender mejor las necesidades, desigualdades y retos a los que hacen frente las áreas rurales en materia de economía social e inclusión, contribuirá al desarrollo de iniciativas sociales innovadoras gracias al establecimiento de plataformas multiactorales que tomen las riendas del futuro del territorio y apoyará y acompañará a sus integrantes en el desarrollo de las mismas.

El impacto esperado de este proyecto a largo plazo será una mejora en los contextos sociales e institucionales de las zonas rurales abordadas que, en un proceso liderado por la comunidad,

serán más inclusivos. Para ello, se pondrán en marcha más de cincuenta iniciativas sociales en las que se garantice la representación de los grupos sociales más vulnerables, mejorando la concienciación social de sus habitantes y trasladando a los organismos reguladores las recomendaciones necesarias para seguir avanzando en este proceso.

BIBLIOGRAFIA

- [1] Baker, S. and Mehmood, A. (2015). Social innovation and the governance of sustainable places. *Local Environment, The International Journal of Justice and Sustainability* 20(3), 321-334.
- [2] BEPA, (2011). *Empowering people, driving change: Social innovation in the European Union*. Brussels: Bureau of European Policy Advisers, European Commission.
- [3] Fuller, R.C. & Myers, R.R. (1941). The natural history of a social problem, *American Sociological Review*, 6 (3), 320-329.
- [4] Hämmäläinen, T.J. and Heiskala, R. (eds.) (2007). *Social Innovations, Institutional Change and Economic Performance: Making Sense of Structural Adjustment Processes in Industrial Sectors, Regions and Societies*. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.
- [5] Johnson, K. M., & Lichter, D. T. (2019). Rural Depopulation: Growth and Decline Processes over the Past Century, *Rural Sociology*, 84(1), 3–27.
- [6] Korsgaard, S., Müller, S., & Tanvig, H. W. (2015). Rural entrepreneurship or entrepreneurship in the rural – between place and space [Article]. *International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research*, 21(1), 5–26.
- [7] Llorent-Bedmar, V., Cobano-Delgado, V.C. & Navarro-Granados, M. (2021). The rural exodus of young people from empty Spain. Socio-educational aspects, *Journal of Rural Studies*, 82, 303-314.
- [8] Makkonen, T. & Inkinen, T. (2021). Vitality policy as a tool for rural development in peripheral Finland, *Growth and Change*, 52 (2), 605-1196.
- [9] Makkonen, T. & Inkinen, T. (2023). Benchmarking the vitality of shrinking rural regions in Finland, *Journal of Rural Studies*, 97, 334-344.
- [10] Moulaert, F., Martinelli, F., Swyngedouw, E. & González, S. (2005). Towards alternative model(s) of local innovation, *Urban Studies*, 42 (11), 1893-1917.
- [11] Neumeier, S. (2017). Social Innovation in Rural Development: Identifying the Key Factors of Success, *The Geographical Journal*, 183(1); pp. 34-46.
- [12] Phills, J.A.Jr., Deiglmeier, K. and Miller, D.T. (2008). Rediscovering Social Innovation. *Stanford Social Innovation Review*, 6(4): 34-43.
- [13] Polman, N., Slee, B., Kluvánková, T., Dijkshoorn, M., Nijnik, M. & Gezik, V. (2017).

Classification of social innovation for marginalised rural areas. D2.1. Social Innovation in Marginalised Rural Areas (SIMRA), Report to the European Commission, 32.

[14] T. Dax, W. Strahl, J. Kirwan, D. Maye (2016). The Leader programme 2007–2013: Enabling or disabling social innovation and neo-endogenous development? Insights from Austria and Ireland, *Eur. Urban Reg. Stud.*, 23 (1), 56-68.

[15] Woodhill, J. & van Vugt, S. (2011) Guidebook for MSP Facilitation. Chapter 3, page 41. GIZ/CCPS.

i

ESIRA has received funding from the European Union Horizon Europe research and innovation programme under Grant Agreement No. 101136253.

Views and opinions expressed, however, are those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the granting authority. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.